

Respon Bibit Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis* jacq.) Terhadap Pemberian Fungi Mikoriza Arbuskular

Vellin Putri Syafrina (2010421023)-Laboratorium Teaching 4, Jurusan Biologi, FMIPA,
Universitas Andalas

Kelapa sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) merupakan salah satu tanaman perkebunan yang penting di Indonesia. Tanaman ini menghasilkan minyak nabati yang penting bagi keperluan industri pangan maupun untuk bahan bakar (Biodiesel). Menurut Asmono (2007) Kelapa sawit menghasilkan minyak tertinggi per satuan luasnya dibandingkan dengan jenis tanaman lainnya dengan potensi minyak 6-7 ton/ha/tahun. Perkebunan kelapa sawit memiliki habitat yang berupa tanah ultisol dengan unsur hara yang sedikit namun memiliki kandungan air yang tinggi. Tanaman kelapa sawit memiliki daya adaptif yang cepat terhadap lingkungan. Tanaman kelapa sawit dapat tumbuh, berkembang dan bereproduksi dengan baik apabila air tanah tersedia sepanjang waktu dengan jumlah yang cukup. Kelapa sawit dapat menghendaki curah hujan sebanyak 1.750-3.000 mm/tahun tanpa bulan kering pertahunnya. Ketersediaan air merupakan salah satu faktor pembatas utama bagi pertumbuhan dan produksi tanaman kelapa sawit, yang dimana kurangnya ketersediaan air sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dari tanaman kelapa sawit (Hidayat *et al.*, 2013). Dalam kajian ini, paper ini dibuat dengan menggabungkan studi literatur kajian fisiologi tumbuhan dengan mikrobiologi, yang akan membahas keunggulan fungi mikoriza arbuskular terhadap pertumbuhan tanaman sawit. Menurut saya, paper ini diangkat dengan isu yang memiliki keistimewaan dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Paper ini akan membahas kajian dari segi fisiologi tumbuhan seperti mekanisme FMA dalam meningkatkan serapan air tanaman, habitat faktor lingkungan yang mempengaruhi serta kandungan dari tanaman kelapa sawit seperti unsur hara dan lainnya sedangkan pada bidang kajian mikrobiologi seperti efek pemberian fungi mikoriza arbuskular yang dapat digunakan untuk membantu tanaman dalam menyerap unsur hara dan air dari dalam tanah. Paper ini dibuat dengan metode studi literatur yang melibatkan kajian jurnal dosen bidang ilmu terkait dan artikel lainnya yang mengandung penyusunan paper. Tujuan paper ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah penulisan artikel ilmiah dan memberikan inovasi baru dalam penggunaan FMA terhadap pertumbuhan tanaman kelapa sawit menimbang banyaknya masyarakat yang memiliki kebun sawit dan memiliki hasil ekonomi yang tinggi.

Mikoriza merupakan salah bentuk simbiosis mutualisme antara fungi tertentu dengan akar tanaman. Fungi mikoriza arbuskular (FMA) merupakan salah satu jenis mikoriza yang populer karena kemampuan asosiasinya yang luas. Sebagian besar tanaman di dunia berasosiasi dengan fungi ini. Kelapa sawit adalah tanaman yang secara alami dapat bersimbiosis dengan FMA (Rini *et al.*, 2010; Rini, 2011). Fungi mikoriza arbuskular dapat membantu serapan unsur hara yang tidak mobil didalam tanah terutama fosfor sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman (Traseder, 2013). Pada media tanah gambut. Penelitian Kartika (2010) menunjukkan inokulasi FMA meningkatkan daya adaptasi bibit kelapa sawit terhadap cekaman kekeringan. Mekanisme adaptasi bibit kelapa sawit yang bersimbiosis dengan FMA terhadap cekaman kekeringan adalah melalui mekanisme perbaikan penyerapan hara, peningkatan kemampuan penyerapan air melalui perbaikan

sistem perakaran, pengurangan luas permukaan transpirasi, pengaturan penutupan stomata melalui akumulasi kadar ABA daun, dan mekanisme toleransi (osmoregulasi dengan memproduksi senyawa-senyawa osmotikum glicina-betaina dan prolina daun, serta pengaturan turgor sel melalui akumulasi kadar ABA daun). Tanpa FMA, mekanisme adaptasi yang dominan pada bibit kelapa sawit adalah melalui mekanisme toleransi. Tanaman pada kondisi cekaman air akan terhambat pertumbuhannya. Hal ini disebabkan rendahnya ketersediaan air di tanah yang sudah tidak mampu diserap oleh akar tanaman. Tanaman yang kekurangan air menyebabkan turgor pada sel tanaman menurun sehingga proses fisiologi menurun. Hal ini menyebabkan stomata menutup sehingga serapan CO₂ oleh daun menurun (Taiz & Zeiger, 2010). Rendahnya ketersediaan air dan CO₂ pada tanaman kelapa sawit akan menyebabkan menurunnya laju fotosintesis sehingga asupan tanaman untuk pertumbuhan akan berkurang yang mengakibatkan menurunnya pembelahan dan pembesaran sel (Yang et al., 2014). Lebih jauh, tanaman tumbuh tidak optimal karena menurunnya bobot kering brangkas sebagai akibat dari rendahnya akumulasi bahan organik pada jaringan tanaman. Selain itu, cekaman air yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama dapat menyebabkan fotosintesis tanaman terhenti, metabolisme tanaman terhambat, dan akhirnya mati.

Fungi Mikoriza Arbuskular (FMA) menghasilkan senyawa glycoprotein glomalin yang sangat berkorelasi dengan peningkatan kemantapan agregasi. Konsentrasi glomalin lebih tinggi ditemukan pada tanah-tanah yang tidak diolah dibandingkan dengan yang diolah. Glomalin dihasilkan dari sekresi hifa eksternal bersama enzim-enzim dan senyawa polisakarida lainnya. Pengolahan tanah menyebabkan rusaknya jaringan hifa sehingga sekresi yang dihasilkan sangat sedikit. Terjadinya asosiasi antara Fungi Mikoriza Arbuskular (FMA) dapat diketahui dengan ada tidaknya infeksi yang terjadi. Infeksi FMA dapat diketahui dengan adanya struktur-struktur yang dihasilkan oleh FMA antara lain, yaitu: hifa, miselia, vesikular, arbuskular, maupun spora. Dengan adanya satu atau lebih struktur FMA tersebut, maka dapat dikatakan terjadi infeksi oleh FMA (Solfiyeni, Noli & Ayu (2015). Hifa mikoriza mampu mempertahankan kontak tanah dan akar yang baik selama kekeringan dan memudahkan pengambilan air pada kondisi kekeringan (Davies, Potter & Linderman, 1992). Pada penelitian Suwirman, Noli & Saputri (2015), Dosis inokulan FMA sebanyak 5 g/tanaman memberikan pengaruh yang sama dengan dosis 15 dan 20 g/tanaman terhadap pertambahan panjang tanaman, tetapi dosis tersebut memberikan pengaruh yang berbeda nyata dibandingkan perlakuan lain. Dosis tersebut memberikan rata-rata tertinggi pada pertambahan jumlah daun. Hal ini sejalan dengan parameter pertambahan panjang tanaman yang menunjukkan bahwa dosis 5g/tanaman memberikan rata-rata pertambahan panjang tanaman tertinggi jika di bandingkan dengan perlakuan yang lain. Hal ini diduga karena pertambahan jumlah daun akan terjadi jika batang baru sudah tumbuh.

Fungi Mikoriza Arbuskular (FMA) tidak hanya hidup pada satu jenis tanaman saja, begitu juga tanaman dapat bersimbiosis dengan banyak jenis FMA. Pemilihan jenis FMA yang tepat untuk pertumbuhan kelapa sawit diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan kelapa sawit yang berkualitas sehingga pada akhirnya mampu tumbuh dengan baik di lapangan. Menurut Hardjowigeno (1993) mengatakan bahwa pengaruh mikoriza terhadap pertumbuhan secara umum dinyatakan bahwa tanaman yang bermikoriza tumbuh lebih baik

dari tanaman tanpa mikoriza. Penyebab utama adalah mikoriza secara efektif dapat meningkatkan unsur hara, baik unsur hara makro maupun mikro. Selain dari pada itu akar yang bermikoriza dapat menyerap unsur hara dalam bentuk terikat dan tidak tersedia bagi tanaman. Pada umumnya dalam tahap pertumbuhannya tanaman membutuhkan unsur nitrogen (N) dan fosfor (P) pada jumlah tertentu. Hasil uji analisis beberapa unsur hara makro yang terkandung didalam pupuk organik cair yang digunakan yaitu nitrogen (N) 0,77% dan fosfor (P) 0,63% (Noli Suwirnen, & Chairafahmi, 2015). Secara umum, bibit kelapa sawit yang diaplikasikan FMA memiliki pertumbuhan yang lebih baik dari pada bibit kelapa sawit yang tidak diaplikasikan FMA. Hal ini disebabkan inokulum FMA yang diaplikasikan mampu menginfeksi akar bibit kelapa sawit. Infeksi ini mencerminkan terjadinya simbiosis antara FMA dengan akar bibit kelapa sawit. FMA yang bersimbiosis dengan bibit kelapa sawit dapat meningkatkan penyerapan unsur hara melalui hifa eksternal dengan memperluas permukaan penyerapan akar atau hifa menghasilkan senyawa kimia enzim fosfatase yang dapat memutus ikatan hara P di dalam tanah sehingga dapat diserap oleh akar maupun hifa (Talanca & Adnan, 2005). Selain membantu akar dalam penyerapan unsur hara, terutama unsur-unsur hara yang jumlahnya sedikit di dalam tanah dan tidak mobil, seperti P, hifa FMA juga mampu meningkatkan serapan air dan ketahanan terhadap kekeringan (Munawar, 2010; Doubkova et al., 2013).

Berdasarkan paper yang telah saya buat, dapat disimpulkan bahwa Fungi Mikoriza Arbuskular dapat membantu pertumbuhan tanaman kelapa sawit. FMA ini juga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman, terutama pada tanaman yang hidup dilahan yang kurang subur, yang dimana FMA ini berperan sebagai pemberi zat hara yang kurang pada tanaman kelapa sawit yang memiliki tanah dengan habitat ultisol dengan kandungan zat hara yang sedikit namun memiliki kandungan air yang cukup tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmono D (2007). *Perkembangan dan pemuliaan kelapa sawit. Media Perkebunan.* 60, 18-19
- Davies. J.R., F. T., J. R. Potter, & R. G. Linderman. (1992). Mycorrhiza and repeated drought resistance and extraradical hyphae development of pepper plants independent of plant size and nutrient content. *J. Plant Physiol.* 139: 289-294.
- Hardjowigeno, S., (1993). Ilmu Tanah. Mediatama Sarana Perkasa, Jakarta.
- Hidayat TC, IY Harahap, Y Pangaribuan, S Rahutomo, WA Harsanto, & WR Fauzi (2013). *Air dan Kelapa Sawit.* Medan, Pusat Penelitian Kelapa Sawit.
- Kartika E (2010). Peranan cendawan mikoriza arbuskular dalam meningkatkan daya adaptasi bibit kelapa sawit terhadap cekaman kekeringan pada media tanah gambut bekas hutan. *In: Prosiding Seminar Nasional dan Rapat Tahunan Dekan Bidang Ilmu-Ilmu Pertanian Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat.* Bengkulu, 475-482.
- Munawar A (2010). *Kesuburan tanah dan nutrisi tanaman.* Bogor, IPB Press.
- Noli, Z. A., Chairafahmi. Z.R., & Suwirmen. (2015). Aplikasi Pupuk Organik Cair Menggunakan Bioaktivator Mikroorganisme Indigenous HPPB Untuk Pertumbuhan *Desmodium heterophyllum* pada Tanah Bekas Tambang Batu Kapur PT. Semen Padang. *Jurnal Biologi Universitas Andalas.* 6(1). 6-14.
- Rini MV (2011). Populasi fungi mikoriza arbuskular pada beberapa kebun kelapa sawit di Lampung Timur. *Dalam Prosiding Seminar Nasional dan Rapat Tahunan Dekan Pertanian.* Universitas Sriwijaya Mei 2011. Volume III, p. 23-25.
- Rini MV, B Utoyo, & PB Timotiwu (2010). Populasi dan keragaman fungi mikoriza arbuskular pada kebun kelapa sawit di tanah mineral dan gambut. *Dalam Prosiding Seminar Nasional Keragaman Hayati Tanah 1.* Universitas Lampung Agustus 2010, p. 208-218.
- Solfiyeni, Ayu, P. S., & Noli, Z. A. (2015). Pertumbuhan Rumput Kerbau (*Paspalum conjugatum* Berg.) yang Diinokulasi Beberapa Dosis Fungi Mikoriza Arbuskular (FMA) pada Media yang Mengandung Merkuri (Hg). *Jurnal Biologi Universitas Andalas.* 4(2). 107-112
- Suwirmen, Saputri. E. Y., & Noli, Z. A. (2015). RESPON PERTUMBUHAN TANAMAN *Desmodium heterophyllum* Willd.D.C DENGAN PEMBERIAN FUNGI MIKORIZA ARBUSKULAR (FMA) PADA TANAH LAHAN

BEKAS TAMBANG BATUBARA SAWAHLUNTO. *Biocелеbes*, Vol. 10 No.2.

Taiz L & E Zeiger (2010). *Plant Physiology*, 5th edition. Massachussetts, Sinauer Ass. Inc.Publisher.

Talanca AH & AM Adnan (2005). Mikoriza dan manfaatnya pada tanaman. *Dalam: Prosiding Seminar Ilmiah dan Pertemuan Tahunan PEI dan PFI XVI Komda Sulawesi Selatan*, 311-315.

Treseder KK (2013). The extent of mycorrhizal colonization of roots and its influence on plant growth and phosphorus content. *Plant and Soil*371,1-13.

Yang Y, M Tang, R Sulpice, H Chen, S Tian, & Y Ban (2014). Arbuscular mycorrhizal fungi alter fractal dimension characteristics of *Robinia pseudoacacia* L. seedlings through regulating plant growth, leaf water status, photosynthesis, and nutrient concentration under drought stress. *J. Plant Growth Regul.* 33, 612-625.